

カイ二乗検定（独立性検定）から残差分析へ：全体から項目別への検定

井口豊*

*生物科学研究所，長野県岡谷市

Report of Laboratory of Biology, 4 November 2024

Chi-square test and residual analysis

Yutaka Iguchi*

*Laboratory of Biology, Okaya, Japan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14034800>

1. はじめに

カイ二乗検定が，独立性の検定，つまり，独立な標本間の比率の差の検定，として用いられることは，よく知られている。しかし，カイ二乗検定は全体としての比率の違いは検出するが，個別の項目のどこに差があるかを示さない。その目的で通常行われるのが残差分析であるが，初等的な教科書には載っていないこともあって，あまり知られていない。

ここでは，カイ二乗検定とは何かを簡単に説明し，その後，残差分析を解説する。さらに，多重検定としての Benjamini & Hochberg 法も紹介し，残差分析を行なっている日本語文献も紹介した。

本稿の元になったウェブサイト（注 1，注釈は末尾に一括）での解説は，山下良奈（2015），宮地（2020），岩田（2021）などで引用されている。

2. カイ二乗検定とは何か

カイ二乗検定は，以下の式で示す χ^2 値が近似的にカイ二乗分布に従う，と考えることを利用している。

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

ここで， O は観測値， E は期待値である。

分子は，観測値と期待値のズレ（残差）の二乗である。その残差の二乗の相対的大きさを見積もるために，分母の期待値で割っている。例えば，1 と 2 の差でも，999 と 1000 の差でも，同じく 1 だが，その重みが両者で違うのが直感的に分かるだろう。その重みを考慮して，残差の期待値に対する相対的大きさを検定するのが，カイ二乗検定である。それゆえ，比率の差の検定とも言われる。この「残差の期待値に対する相対的大きさ」がカイ二乗検定の要諦である。

ここでは例として、3群 A, B, C で得られた観察値 I と II という二値データの独立性検定を、カイ二乗検定でおこなう。二値データとは、Yes, No とか、男女とか、有無とかに分類される二者択一のデータである。それが次の表 1 のような 2×3 分割表にまとめられているとする。

表 1. 群 A, B, C における観察値 I, II の度数

	A	B	C	合計
観察値 I	7	4	23	34
観察値 II	10	8	8	26
合計	17	12	31	60

群は標本（サンプル, sample）とも呼ばれ、この場合、標本数（サンプル数） $k=3$ のように表す。一方、A の観察値の合計数 17 は、標本サイズ、または、サンプルサイズ、あるいは、標本の大きさと呼ばれ、標本サイズ $n=17$ のように表す。これらの用語を混同しやすいので注意しよう。

表 1 は、通常、分割表（クロス表, cross table）と呼ばれるが、英語では、Contingency table（偶然表）と呼ばれることもある。各セルの期待値 E は、以下の式で計算される。

$$E = \frac{\text{周辺和の積}}{\text{総数}}$$

例えば AI セルの期待値は以下のようになる。

$$E(AI) = \frac{34 \times 17}{60} \approx 9.6$$

ここで、 \approx は、ほぼ等しい、約、を意味する記号であり、日本では、 \doteq を使用することに注意する。

では、なぜこれが期待値なのだろうか？表 1 を再度見て欲しい。以下のことが分かる。

I の確率: $P(I) = 34/60$

A の確率: $P(A) = 17/60$

I が起きる確率と A が起きる確率が独立なら、I かつ A が起きる確率は次のようになる。

$$\begin{aligned} P(I \cap A) &= P(I)P(A) \\ &= \frac{34}{60} \times \frac{17}{60} \end{aligned}$$

したがって、IかつAが起きる期待値Eは、次のように計算される。

$$\begin{aligned} E(I \cap A) &= 60 \times \frac{34}{60} \times \frac{17}{60} \\ &= \frac{34 \times 17}{60} \end{aligned}$$

これが、カイ二乗検定が独立性の検定と言われるゆえんである。このようにして、各セルの期待値を求めると、次の表2になる。

表2. 群A, B, CにおけるI, IIの期待値

	A	B	C	合計
期待値 I	9.6	6.8	17.6	34
期待値 II	7.4	5.2	13.4	26
合計	17	12	31	60

自由度 df (degree of freedom) は、以下のように計算される。

$$\begin{aligned} df &= (\text{縦セル数} - 1) \times (\text{横セル数} - 1) \\ &= 1 \times 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

自由度の説明は通常、標本数 k から拘束条件数を引いたもの、とされるが、必要セル数として考えてみると理解しやすい。この場合、最低限、縦も横も2セル必要である。そうでないと、そもそも比率を比較できないからである。1セルでは駄目、2セル以上必要ということが、自由度の式で、(縦横のセル-1) となって現れている。

実際に、表1と2の観察値と期待値、および自由度2を用いて、カイ二乗検定を行うと次のようになる。

$$\begin{aligned} \chi^2(2) &= 8.20 \\ p &= 0.017 \end{aligned}$$

したがって3群(3標本)間で比率が有意に異なることが分かる。

3. 残差分析の計算

以上のカイ二乗検定の結果では、どの群の観察値に有意差があるかは不明である。それを明らかにする目的で行われるのが残差分析である。

まず、残差を前述のように求める。すなわち

$$\text{残差} = \text{観察値} - \text{期待値}$$

であり、各セルは以下の表 3 になる。

表 3. 群 A, B, C における I, II の残差

	A	B	C
残差 I	-2.63	-2.8	5.4
残差 II	2.63	2.8	-5.4

次に、残差を以下のように標準化 (standardize) する。

$$\text{標準化残差} = \frac{\text{残差}}{\sqrt{\text{期待値}}}$$

分母にある、期待値の平方根は、残差の標準偏差、つまり標準誤差 (standard error) である。この標準化残差 (standardized residual) は、近似的に、平均 0, 分散 1 の標準正規分布に従う。それゆえ、この標準化残差は、標準正規分布における Z スコアと見なせる。各セルの標準化残差を次の表 4 に示す。

表 4. 群 A, B, C における I, II の標準化残差

	A	B	C
標準化残差 I	-0.85	-1.07	1.30
標準化残差 II	0.97	1.23	-1.48

この標準化残差を用いて、検定 (p 値の算出) を行う方法も考えられる。しかし、注意して欲しいのは、表 3 の残差が I と II で絶対値が等しいのに、標準化残差ではそれが違う点である。この点を補正するために、次のような残差分散と呼ばれる値を求める。

$$\text{残差分散} = \left(1 - \frac{\text{縦の周辺和}}{\text{総数}}\right) \left(1 - \frac{\text{横の周辺和}}{\text{総数}}\right)$$

例えば、AI の残差分散は次のようになる。

$$\text{AI 残差分散} = \left(1 - \frac{17}{60}\right) \left(1 - \frac{34}{60}\right)$$

各セルの残差分散を次の表 5 に示す。

表 5. 群 A, B, C における I, II の残差分散

	A	B	C
残差分散 I	0.311	0.347	0.209
残差分散 II	0.406	0.453	0.274

この残差分散と、前述の期待値をかけたものの平方根を、改めて、標準誤差と定義し直し、標準化残差を計算し直したものを、調整済み標準化残差 (adjusted standardized residual) と言う。

$$\text{調整済み標準化残差} = \frac{\text{残差}}{\sqrt{\text{期待値} \times \text{残差分散}}}$$

場合によっては、これを標準化残差と呼ぶので注意が必要である。各セルの調整済み標準化残差を次の表 6 に示す。

表 6. 群 A, B, C における I, II の調整済み標準化残差

	A	B	C
調整済み標準化残差 I	-1.522	-1.824	2.833
調整済み標準化残差 II	1.522	1.824	-2.833

単純な残差と同じく、各群の I と II で絶対値が等しくなっていることが分かる。Haberman (1973) が示したこの調整済み標準化残差のほうが、標準正規分布に近くなる。

この値を標準正規分布の Z スコアとして、それに相当するパーセント点を求めれば、最終的な残差分析の結果となる。EXCEL 関数を利用する場合は、次のように入力すれば、p 値を求めることができる。

$$= 2 * (1 - \text{NORMSDIST}(\text{ABS}(\text{各調整済み標準化残差})))$$

ここで、ABS は絶対値にする関数である。

各群の p 値を次の表 7 に示す。

表 7. 群 A, B, C の残差分析 p 値

	A	B	C
p 値	0.128	0.068	0.005

これによって、C 群の比率が有意に異なっていることが分かる。

4. 残差分析の多重検定

残差分析の結果として得られた p 値を多重比較するなら、有効数字を表 7 より多くとって、例えば、Benjamini & Hochberg 法 (BH 法, Benjamini & Hochberg, 1995) を使って、以下のように計算される。

A: $0.12789 / (3/3)$

B: $0.06820 / (2/3)$

C: $0.00462 / (1/3)$

この結果を表 8 にまとめた。

表 8. 群 A, B, C の残差分析 p 値の多重比較 (Benjamini & Hochberg 法)

	A	B	C
補正 p 値	0.128	0.102	0.014

ただし、残差分析においては、必ずしも多重比較を考える必要はない。通常、多重比較と言え、群間の比較、すなわち、A-B, A-C, B-C の比較を言うのが、残差分析の多重比較では、各群において実測値と期待値を比較している。したがって、例えば、最初から最も残差が大きい C 群だけに注目するならば、表 7 の p 値を使えば良いのである。

以上の検定を手っ取り早くオンラインソフトで計算するならば、js-STAR を使えば良い (田中, 2021)。この中のカイ二乗検定 $i \times j$ 表 (注 2) を利用すれば、多重比較の結果も含めて出力される。これには、統計解析ソフト R のプログラムも出力される。

5. 残差分析を使った論文

冒頭でも述べた、この論説を引用している山下 (2015) は、「逆ギレ」、「イケメン」、「婚活」などの新語の使われ方について、年齢別、男女別の分析に残差分析を用いている。

篠田・山野 (2015) は、残差分析 (Table 7) によって、福島県産食品の購入を避けたい、という意識に、有意な男女差が認められ、女性のほうが、その傾向が強いことを明らかにした。

山下・坂田 (2008) は、大学生の失恋からの立ち直り過程を研究し、同性友人からのサポートを受ける学生は、「傷つき」、「未練」、「断念」の経験度が高く、立ち直りの評価が低いことを、残差分析で明らかにした (Table 9)。ここでは、 p 値ではなく、調整済み残差が示されている。さらに Haberman 論文で引用されているのは、Haberman (1974) である。

注

1. カイ二乗検定 (独立性検定) から残差分析へ: 全体から項目別への検定. 生物科学研

究所（長野県岡谷市）ウェブサイト

<https://biolab.sakura.ne.jp/chi-square-residual-analysis.html> 2024年11月4日確認

2. js-STAR_XR+ release 2.1.3 j カイ二乗検定 $i \times j$ 表

https://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/freq/chisq_ixj.htm 2024年11月4日確認

参考文献

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995) Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 57(1): 289-300.

Haberman, S. J. (1973) *The Analysis of Residuals in Cross-Classified Tables*. *Biometrics*, 29: 205-220.

Haberman, S. J. (1974) *The analysis of frequency data*. University of Chicago Press.

篠田佳彦・山野直樹（2015）敦賀市における放射線とリスクに関する意識調査. *日本原子力学会和文論文誌* 14(2), 95-112.

田中敏（2021）Rを使った<全自動>統計データ分析ガイド: フリーソフト js-STAR_XR の手引き. 北大路書房.

山下倫実・坂田桐子（2008）大学生におけるソーシャル・サポートと恋愛関係崩壊からの立ち直りとの関連. *教育心理学研究*, 56: 57-71.